

REAL GAZLARDAGI IZOJARAYONLARNING TENGLAMALARI

A.A.Po‘latov

Namangan Davlat Universiteti fizika kafedrası katta o‘qituvchi f.m.f.n

M.Muxsinova

Namangan Davlat universiteti fizika uyo‘nalishi talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada hajm va bosim o‘zgarishlari orasidagi umumiy bog‘lanishni hamda izotermik va adiabatik jarayonlardagi izoterma va adiabata tenglamalari keltirib chiqarish ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: termodinamika, gaz, real gaz, bosim, hajm, izoterma, adiabata, jarayonlar.

Ma‘lumki termodinamikaning birinchi qonuni - tizimning energiya saqlanish qonuni bo‘lib, ya‘ni sistemaga berilgan issiqlik miqdori sistemaning uchki energiyasini o‘zgartirishga va sistemani tashqi kuchlarga qarshi ish bajarishiga sarflanadi. Unga, asosan tizim o‘zining ichki energiyasi yoki qandaydir tashqi energiya manbai hisobiga ish bajarishi mumkin. Termodinamik tizim ma‘lum miqdorda dQ issiqlik olganda uning ichki energiyasi ma‘lum dU miqdorga o‘zgaradi va tizim dA ish bajaradi, ya‘ni [1,2,3];

$$dQ=dU+dA \quad (1)$$

asosida real gazlarning termodinamik parametrlari o‘zgarishlari orasidagi tenglamalarni olish mumkin:

$$\frac{dV}{V} = \eta_V \alpha dT \quad \text{va} \quad \frac{dP}{P} = \eta_P \beta dT, \quad (2)$$

bularda

$$\eta_V = \frac{C - C_V}{C_P - C_V}, \quad \eta_P = \frac{C - C_P}{C_V - C_P}$$

$$\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{dV}{dT} \right) - \text{hajmning termik kengayish koeffitsiyenti,}$$

$$\beta = \frac{1}{P} \left(\frac{dP}{dT} \right) - \text{bosimning termik koeffitsienti}$$

Mazkur maqolada hajm va bosim oʻzgarishlari orasidagi umumiy bogʻlanishni hamda izotermik va adiabatik jarayonlardagi izoterma va adiabata tenglamalarini keltirib chiqarish maqsad qilib qoʻyilgan.

Shu oʻrinda adiabatik jarayonni eslasak- bu termodinamik jarayon boʻlib, sistemada atrof- muhit bilan issiqlik almashmasdan ($dQ=0$) sodir boʻladi, yaʼni adiabatik izolyatsiyalangan sistemada uning holatini tashqi parametrlarni oʻzgartirish bilan oʻzgartirish mumkin. Adiabatik izolyatsiya tushunchasi -issiqlik oʻtkazmaydigan qatlamlarni ideallashtirish yoki Dʼyuar idishlaridir. Tashqi jism temperaturasi oʻzgarishi adiabatik izolyatsiyalangan sistemalarga taʼsir koʻrsatmaydi, ularni energiyasining oʻzgarishi sistema tomonidan bajarilgan ish hisobiga boʻladi.

(2) tenglamalarning nisbatidan

$$\frac{dP}{P} + \eta\mu \frac{dV}{V} = 0 \quad (3)$$

Tenglama kelib chiqadi. Bunda

$$\eta = \frac{C - C_P}{C - C_V}, \mu = \frac{\beta}{\alpha} \quad (4)$$

(3) tenglama real gazlardagi bosim va hajm oʻzgarishlari orasidagi bogʻlanishni tavsiflovchi umumiy tenglamadir.

Ideal gaz uchun $\alpha = \beta = 1/T$ ekanligidan (3) tenglamadan ideal gaz uchun politropa tenglamasi

$$\frac{dP}{P} + n \frac{dV}{V} = 0 \quad (5)$$

kelib chiqadi. Adabiyotlarda maʼlum boʻlgan bu tenglamadagi n-politropa koʻrsatkichi deyiladi.

Taʼrif boʻyicha, politropik jarayonlarda doimiy boʻlgani uchun (5)ni integrallab, politropik jarayon uchun quyidagi ifodani olamiz:

$$P V^n = \text{const} \quad (6)$$

1. Izotermik jarayonlarda ($dT = 0$) $C_V = dQ/dT$ dan $C \rightarrow \infty$ ekanligi uchun

$$\eta = \frac{C - C_P}{C - C_V} \rightarrow 1$$

boʻladi va demak, izoterma tenglamasi (6)ga asosan

$$PV = \text{const} \quad (7)$$

ko‘rinishda bo‘ladi; bu tenglama Boyl Mariott qonunini ifodalaydi.

2. Adiyatik jarayonlarda $dQ = CdT$ dan $Dq = 0$, $C = 0$ bo‘lganligi uchun

$$\eta = \frac{C_T}{C_V} \equiv \gamma \quad (8)$$

bo‘ladi.

(6) dan adiyatik jarayon uchun

$$PV^\gamma = \text{const} \quad (9)$$

tenglama olinadi; bunda γ adiyatik ko‘rsatkichi deyiladi. (9) tenglama Puasson tenglamasi deyiladi.

Real gazlar (**real gazlar**-xossalari molekularining o‘lchamlari va o‘zaro ta‘siriga bog‘liq bo‘lgan gazlar real gazlar)da $\alpha \neq \beta$ bo‘lgani uchun $\mu \neq 1$ bo‘ladi. Eslatamiz, Boyl temperaturasi T_B real gaz ($T_B \geq 273$) dan yuqori temperaturalarda o‘zini ideal gaz kabi namoyon etadi, ya‘ni

$$\alpha(T_B) = \beta(T_B) \quad (10)$$

Bu holni alohida boshqa joyda qaraymiz.

Agar nisbatan $\mu = \beta/\alpha$ bosim va hajm o‘zgarishlarida juda sekin o‘zgarsa yoki uni doimiy deb hisoblansa, (3)ni integrallab, real gazlardagi politropaning quyidagi taqibiy tenglamasini olamiz:

$$PV^{n\mu} = \text{const} \quad (11)$$

Real gazlardagi izoterma ($n = 1$) tenglamasi (6) dan

$$PV^\mu = \text{const} \quad (12)$$

Adiyatik ($n = C_P/C_V = \gamma$) tenglamasi (6) dan

$$PV^{\gamma\mu} = \text{const} \quad (13)$$

ko‘rinishlarga ega bo‘ladi.

Yuqoridagi ifodalarda real gazning tenglamasi ideal gazning tenglamasidan $\mu = \beta/\alpha$ nisbatning birdan farqliligi bilan farqlanadi. Shuning uchun [3] da muallif uni korrelyatsion parameter deb atagan (statistic fizikadagi korrelyatsion funktsiya bilan chalkashtirmaslik lozim).

Ta’kidlaymiz,(13)ga asosan bu makroskopik korrelyatsion parameter izoterma ko’rsatgichi vazifasini ham bajarayapti.

Shunday qilib, termodinamikaning birinchi qonunidan real gazlardagi izoterma va adiabata tenglamalari oindi va bu tenglamalardan ideal gaz uchun olingan ma’lum tenglamalar:Boyl-Mariott qonuni va Puasson tenglamalari keltirib chiqarildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ю.Б. Румер, М.Ш. Рывкин “Термодинамика, статистическая физики и кинетика”.Наука. М.1987.
2. А.Аbdumalikov,Р.Мamatqulov “Nazariy fizika kursi” “Voris nairiyoti”,MChJ.T.2006 y.
3. А.Boydedayev “Klassik statistic fizika “ O‘zbekiston. T.2003 y.